

REPOSIÇÃO HORMONAL E SUA INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DE VIDA NA MENOPAUSA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

 DOI: 10.5281/zenodo.6349036

Nathália Perini Zamprogno

Acadêmica de Medicina pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM), nathalia.perini@hotmail.com.

Izabela Corona Sena

Acadêmica de Medicina pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (EMESCAM), izabelasena98@gmail.com.

Fabiana Lima Marques

Médica Endocrinologista pelo Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV), fabianamarques4@gmail.com.

Resumo

INTRODUÇÃO: A menopausa é a cessação permanente dos ciclos menstruais e marca o fim do período de transição menopáusicas e início da pós-menopausa. Esse processo ocorre devido a uma redução gradual no número de folículos ovarianos e por isso resulta em diversas mudanças hormonais, que podem comprometer o bem estar das mulheres. Nesse contexto, a terapia hormonal (TH) ganha destaque, por ser um tratamento eficaz para melhorar a qualidade de vida, aliviando sintomas vasomotores, sexuais e geniturinários, como suores noturnos, ondas de calor, insônia, ressecamento vaginal e labilidade emocional. Além disso a TH pode minimizar a perda de massa óssea, com implicações importantes para a saúde em longo prazo. Quando indicada, deve ser iniciada para mulheres na perimenopausa, antes dos 60 anos, ou antes de 10 anos da menopausa, desde que não apresentem contraindicações.

OBJETIVO: Elucidar os benefícios da TH na qualidade de vida feminina.

METODOLOGIA: Revisão bibliográfica realizada nas bases de dados PubMed/MEDLINE, durante agosto e setembro de 2021, por meio do cruzamento dos descritores, cadastradas no DeCS, “Hormone Replacement Therapy” AND “menopause”. Utilizou-se como critérios de inclusão artigos publicados nos últimos cinco anos, nos idiomas inglês, português ou espanhol. Foram excluídos aqueles cujo título ou resumo eram incoerentes com a linha de interesse da atual revisão. Com base nisso, encontraram-se 55 artigos, dos quais 5 foram selecionados, além de outros 2 e um livro didático, julgados importantes para a discussão do tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A TH é o tratamento mais eficaz para os sintomas da

menopausa. Além disso, ela fornece outros benefícios na qualidade de vida da mulher, como, por exemplo, a manutenção da saúde esquelética. No entanto, aumenta o risco de eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, câncer de mama e outros eventos adversos, o que torna importante se atentar aos fatores individuais, o tempo de uso, a idade e o tipo de hormônio. O grupo alvo no qual os benefícios na grande maioria superam os riscos são mulheres de 50 a 59 anos ou com menos de 10 anos de menopausa. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** De acordo com a literatura, a terapia hormonal é o tratamento mais eficaz para os sintomas vasomotores, genitourinárias. Contudo, os riscos e benefícios da terapia com hormônios femininos devem ser considerados por médicos e pacientes, e as decisões de tratamento devem ser tomadas individualmente, sendo que o tempo de uso em relação a menopausa, a idade e o tipo de hormônio são fatores a serem levados em consideração na tomada de decisão.

Palavras-chave: Hormone Replacement Therapy. Menopause. Women's Health.

Abstract:

INTRODUCTION: Menopause is the permanent cessation of menstrual cycles and marks the end of the menopausal transition period and the beginning of post-menopause. This process occurs due to a gradual reduction in the number of ovarian follicles and therefore results in several hormonal changes, which can compromise the well-being of women. In this context, hormone therapy (HT) is highlighted, as it is an effective treatment to improve quality of life, relieving vasomotor, sexual and genitourinary symptoms, such as night sweats, hot flashes, insomnia, vaginal dryness and emotional lability. Furthermore, HT can minimize bone loss, with important long-term health implications. When indicated, it should be initiated for perimenopausal women, before age 60, or before 10 years of menopause, provided they do not have contraindications. **OBJECTIVE:** To elucidate the benefits of HT on women's quality of life. **METHODOLOGY:** Bibliographic review carried out in the PubMed/MEDLINE databases, during August and September 2021, by crossing the descriptors, registered on the DeCS, "Hormone Replacement Therapy" AND "menopause". Articles published in the last five years, in English, Portuguese or Spanish, were used as inclusion criteria. Those whose title or abstract were inconsistent with the line of interest of the current review were excluded. Based on this, 55 articles were found, of which 5 were selected, in addition to another 2 and a textbook, considered important for the discussion of the topic. **RESULTS AND DISCUSSION:** HT is the most effective treatment for menopausal symptoms. Furthermore, it provides other benefits to women's quality of life, such as maintenance of skeletal health. However, it increases the risk of cardiovascular and cerebrovascular events, as well as, breast cancer and other adverse effects, which makes it important to be attentive to individual factors, such as: time of use, age and type of hormone. The target group in which the benefits largely outweigh the risks are women aged 50 to 59 years or with less than 10 years of menopause. **FINAL CONSIDERATIONS:** According to the literature, hormone therapy is the most effective treatment for vasomotor, genitourinary symptoms. However, the risks and benefits of female hormone therapy must be considered by clinicians and patients, and treatment decisions must be made individually, considering the time of use in relation to menopause, age and type of hormone as factors for decision making.

Keywords: Hormone Replacement Therapy. Menopause. Women's Health.

Referências:

1. Porto & Porto, Exame clínico 7ª. Edição Guanabara Koogan Rio de Janeiro 2011, Cap 5.
2. KOHN, G E et al. The History of Estrogen Therapy. Sex Med Rev, n 7, p 416–421, July, 2019. DOI: [10.1016/j.sxmr.2019.03.006](https://doi.org/10.1016/j.sxmr.2019.03.006) Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31147294/> Acesso em: 10 setembro de 2021.
3. CHESTER, R C. KLING, J M. MANSON, J E. What the Women's Health Initiative has taught us about menopausal hormone therapy. Clin Cardiol, n 41, p 247–252, Feb, 2018. DOI: [10.1002/clc.22891](https://doi.org/10.1002/clc.22891) Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29493798/> Acesso em: 10 de setembro de 2021.
4. ROZENBERG, S. Is there a role for menopausal hormone therapy in the management of postmenopausal osteoporosis? Osteoporos Int, n31(12), p 2271–2286, 2020. DOI: [10.1007/s00198-020-05497-8](https://doi.org/10.1007/s00198-020-05497-8) Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32642851/> Acesso em: 10 de setembro de 2021.
5. JAVED, A A. Association Between Hormone Therapy and Muscle Mass in Postmenopausal Women. JAMA Netw Open, 2019 Aug; v 2, n.8, e1910154, Aug 2019. DOI: [10.1001/jamanetworkopen.2019.10154](https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2019.10154) Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31461147/> Acesso em: 28 de agosto de 2021.
6. VELENTZIS, L S. SALAGAME, U. CANFELL, K. Menopausal hormone therapy: a systematic review of cost-effectiveness evaluations. BMC Health Serv Res, n 17, p 326, 2017. DOI: [10.1186/s12913-017-2227-y](https://doi.org/10.1186/s12913-017-2227-y) Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28476121/> Acesso em: 28 de agosto de 2021.
7. GIACOMINI, D R. MELLA E A C. Reposição Hormonal: vantagens e desvantagens. Semina: Ciências Biológicas e da Saúde, v 27, n.1, 2006.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5433/1679-0367.2006v27n1p71>. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/3530/0> Acesso em: 5 de setembro de 2021.
8. PARDINI, D. Terapia de reposição hormonal na menopausa, Arq Bras Endocrinol Metab, v 58, n.2, Mar, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/0004-2730000003044> Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abem/a/bnhD8LVvNT9P5yWFvhzfvBc/?lang=pt&format=html> Acesso em: 10 de setembro de 2021.